

LA COMUNICACIÓN EXPERIENCIAL DE LAS MARCAS A TRAVÉS DE LOS EVENTOS CORPORATIVOS

Campillo-Alhama, Concepción.

Profesora Titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante (Spain).

ORCID: 0000-0001-9886-0049

Palabras clave: comunicación experiencial, eventos, marketing relacional, comunicación integrada, engagement, consumidor.

1. Introducción

Durante la década de los años 80 del S. XX, el paradigma del marketing transaccional, basado en la simple idea del intercambio de productos a partir de una contraprestación económica, pierde fuerza e interés ante las nuevas demandas sociales y económicas de los consumidores y clientes. Tal es así que irrumpe un nuevo planteamiento basado en la necesidad de establecer relaciones con los clientes a largo plazo. La fidelización de este, junto con la relación entre marca y consumidor se convierten en un importante valor añadido para las organizaciones empresariales. Es una nueva realidad que consigue la atención de todo tipo de organizaciones y también de las asociaciones que las representan. En este sentido, nos encontramos con definiciones como la de la American Marketing Association (A.M.A.) (1985), en la que se alude al marketing relacional como “una función de la organización que consiste en una serie de procesos para crear o distribuir valor a los consumidores, gestionando relaciones que permitan obtener un beneficio tanto para la organización como para sus grupos de interés”.

Si en el enfoque transaccional la identidad de la marca se asociaba a un producto, bien material o servicio, en el enfoque relacional las marcas generan una promesa de valor que supone una diferenciación muy importante ante sus clientes. Y así, la confianza y el compromiso se erigen como los valores fundamentales e intrínsecos de esta nueva orientación del marketing (Córdoba-López, 2009; Alcaide y Merino, 2011; Merino y Alcaide, 2014; Campillo, 2016). Las marcas comienzan a trabajar las relaciones a largo plazo con sus clientes. Lo que supone, a su vez, asumir que existen una serie de vínculos que influyen en la relación entre organizaciones y públicos. Vínculos, como los que ya propuso Esman (1972) y han analizado muchísimos autores y autoras en el ámbito de las relaciones públicas contemporáneas. Tales vínculos se pueden materializar a través de una relación posibilitadora (accionistas e inversores), normativa (socios estratégicos, *partners* o socios institucionales), funcional de *in-put* (empleados y proveedores), funcional de *out-put* (clientes, mayoristas, distribuidores) o vínculos difusos (con los medios de comunicación, grupos activistas y ecologistas, entre otros colectivos sociales).

2. Evolución del marketing relacional al marketing experiencial

Las características que diferencian a estos dos paradigmas a los que nos hemos referido son muy significativas y reveladoras. En el marketing transaccional las organizaciones actúan de forma individualista o competitiva, mientras que en el marketing relacional organizaciones y clientes tienen intereses que son comunes, son por tanto convergentes. En el marketing transaccional los objetivos de las organizaciones son unidireccionales, mientras que en el relacional son bidireccionales, ya que la relación beneficia a ambas partes: organizaciones y clientes/consumidores. Por otra parte, en el marketing transaccional las transacciones se basan en simples productos físicos, mientras que en el relacional se producen transacciones en las que lo que se transmite es una promesa de valor. Otra de las diferencias fundamentales es que en el marketing transaccional lo verdaderamente importante es el producto, servicio o bien, mientras que en el marketing relacional el eje fundamental se centra en el cliente o en el consumidor (Córdoba-López, 2009; Galmés y Argudo, 2016). En consecuencia, podemos afirmar que en el marketing transaccional no se gestiona una relación de futuro entre organizaciones y clientes o consumidores, mientras que en el marketing relacional sí se genera una relación a largo plazo que garantiza futuros intercambios o transacciones continuadas; es decir, que en el marketing relacional la lealtad de los clientes representa el activo de mayor valor.

Si analizamos cómo ha ido evolucionando la disciplina del marketing, en un contexto globalizado e interdependiente a partir de comienzos del S.XXI, podemos observar cómo se ha transformado el paradigma hacia una nueva orientación del concepto que es el marketing experiencial. El marketing experiencial defiende el *engagement* o vinculación emocional entre consumidores y marcas como valor principal en esa interacción entre organizaciones y clientes. Se trata de trabajar por parte de las organizaciones para conseguir un compromiso con sus grupos de interés a través de un vínculo que resulte sumamente sólido y perdurable en el tiempo.

3. El marketing y las experiencias de marca en los consumidores

El marketing experiencial (sensorial o emocional) es un marketing focalizado hacia las emociones de los consumidores a través de sus experiencias de compra, contratación, uso y consumo. Las organizaciones empresariales tratan de crear experiencias que sean recordadas de forma positiva y memorable. Por ello, es necesario conocer el significado que posee cada marca: el conjunto de características o atributos que forman parte de su identidad y configuran su posicionamiento en el mercado. Y además, cuáles son las expectativas y las motivaciones que poseen los consumidores a los que vamos a orientar la estrategia de marketing experiencial. A través de las estrategias sensoriales o emocionales, las marcas corporativas pueden diferenciarse del resto y proporcionar al consumidor un verdadero valor añadido que sea significativo y relevante.

El objetivo de cualquier estrategia de marketing experiencial es identificar qué tipo de experiencias incrementan el valor de los productos, los servicios o bienes materiales. Y por ello, hay que tener en cuenta una serie de principios fundamentales si perseguimos la eficacia en este tipo de estrategias: en primer lugar, debemos aportar valores sensoriales interesantes que acompañen a los factores funcionales de los productos, porque se ha constatado que los consumidores reaccionan tanto a impulsos racionales como emocionales. Y en este sentido, resulta imprescindible presentar a estos productos, bienes o servicios no como realidades independientes sino como realidades integradas o complejas; es decir, que presenten muchas vertientes interrelacionadas entre sí. En segundo lugar, en las estrategias de marketing experiencial se asume que las marcas ya no pertenecen a las empresas sino a las personas, y se presentan ante ellas revestidas de valores tales como: la calidez, la solidaridad, la empatía o la inteligencia emocional, entre otros (Galmés y Más, 2012; Galmés, 2015; Galmés y Argudo, 2016).

La estrategia de comunicación de las marcas corporativas se ha basado tradicionalmente en tres objetivos: comunicar e informar, incidir y persuadir, así como la fidelización y el recuerdo. Con la llegada del MK Experiencial, a estos tres objetivos se añade otro que se identifica con la generación de *engagement* o vinculación positiva entre organizaciones y clientes o consumidores (Moral y Fernández, 2012; Campillo y Herrero, 2015). Y es, precisamente, en estrategias basadas en el cuarto objetivo, donde se sitúa el diseño y la planificación de los eventos como una poderosa herramienta que nos permite contribuir a establecer o potenciar los vínculos emocionales.

Desde el marketing experiencial, los eventos se incorporan a estrategias globales de experiencia de marca (Campillo y Herrero, 2015; Pérez y Campillo, 2016; IAB Spain, 2022) entre las que nos encontramos con la publicidad convencional y 2.0, la gestión relacional convencional y 2.0, las relaciones con los medios de comunicación, los medios de comunicación propios, las promociones y fórmulas análogas, patrocinios y *partnership* (o alianzas estratégicas), *street marketing* y *ambient marketing*, marketing de contenidos, *branded content*, *inbound marketing*, gestión con *influencers*, *story-telling* y narrativa transmedia, como formatos principales.

4. El evento como generador de engagement en las estrategias relacionales y experienciales

Si analizamos la conexión que existe entre el marketing experiencial y los eventos, hemos podido constatar que los consumidores y clientes no compran productos, servicios o bienes sino percepciones. También que las experiencias relacionan a la marca con algo que es importante y significativo para el público objetivo. Y además, para que las experiencias funcionen, debemos apelar a los cinco sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) desde una orientación multisensorial. En este sentido, la experiencia integrada que nos ofrecen las marcas están compuestas por diferentes elementos de comunicación, y también por eventos diseñados expresamente para generar *engagement* (Campillo, Castelló y Hernández, 2011; Campillo, Ramos y Martínez, 2014). Estas experiencias integradas se basan en dos conceptos (Schmitt, 2006; Alcaide y Merino, 2011; Merino y Alcaide, 2014; Campillo y Herrero, 2015): los módulos estratégicos experienciales (MEE) y los proveedores de experiencias (PROVEX).

Los módulos estratégicos (MEE) representan tipos de experiencias clave para transmitir información, ya sea de la marca o de la propia organización que la sustenta. Mientras que los proveedores de experiencias (PROVEX) son herramientas tácticas que nos sirven para generar un determinado tipo o formato de experiencia en los clientes o consumidores.

Existen 5 tipos de módulos estratégicos experienciales, sin que estas categorías sean excluyentes: y nos referimos a ellos como experiencias sensoriales (que implican percepciones sensoriales con una fuerte presencia de los sentidos en el diseño del evento), de sentimientos (que implican sentimientos y emociones; son experiencias afectivas que generan estados de ánimo positivos, de alegría o de orgullo), de pensamiento (como experiencias cognitivas para resolver problemas y atraer a los clientes de forma creativa; representan un desafío intelectual basado en la sorpresa, la intriga o la provocación), de actuaciones (que implican cuestiones físicas y se identifican con experiencias corporales, estilos de vida, momentos, comportamientos, conductas o acciones) y de relaciones (vivencias sociales que implican sentimientos comunitarios y que contienen aspectos sensoriales, de sentimientos, de pensamientos y de actuaciones).

Respecto a los proveedores de experiencias, ya hemos comentado que se trata de un conjunto de medios que podemos utilizar para convertir los módulos estratégicos experienciales en acciones concretas (Merino y Alcaide, 2014; Casas, 2016; Galmés y Argudo, 2016). Son los siguientes: la comunicación integrada (donde se encuentra todo el mix de comunicación que hemos comentado, junto con los eventos corporativos); la identidad visual (*namings*, logos, identidad gráfica, odotipos o identidad olfativa); la presencia del producto (su apariencia, diseño del *packaging* y su presentación); la cogestión de la marca o co-branding (su utilización a través de alianzas y asociaciones estratégicas); los entornos espaciales (arquitectura de los establecimientos o puntos de venta, su decoración y elementos ambientales); la web corporativa y los medios electrónicos, así como el personal de la organización que está en contacto directo con el cliente o consumidor. Los módulos estratégicos experienciales y los proveedores de experiencias se integran en una matriz para definir qué tipo de experiencia nos interesa diseñar. En dicha matriz se reflejan las decisiones estratégicas que nos permiten diseñar experiencias de marca utilizando, entre otras herramientas, la gestión de eventos.

5. Conclusiones

Los consumidores, a partir del nuevo postulado que representa el marketing experiencial, reclaman nuevas formas de comunicación y de relación con las organizaciones y sus marcas. Por tanto, es necesario utilizar nuevos instrumentos de comunicación como la integración de los eventos en las estrategias de gestión relacional y experiencial. A través de los eventos se generan experiencias basadas en emociones que potencian el recuerdo de las marcas corporativas. Los eventos son una herramienta estratégica que permite establecer una relación directa entre marcas y consumidores. Generan experiencia de marca y además refuerzan la identidad corporativa y la reputación. En esa interacción que se produce entre organización y público objetivo a través de los eventos, podemos encontrarnos con efectos positivos o negativos, de carácter trascendente, fuerte o débil, y también con reacciones por parte de los asistentes que pueden ser puntuales o, por el contrario, muy duraderas y

permanentes. En consecuencia, los eventos construyen también su propia marca. La marca-evento está configurada por el conjunto de atributos, beneficios, valores, cultura y personalidad que están presentes en el propio diseño del evento, a partir de la identidad de la organización que lo desarrolla. La imagen de marca se identifica con la idea o percepción que se asume sobre el evento antes de su interacción con él. Mientras que la marca-experiencia, en el caso de los eventos, sería la percepción del público y su valoración sobre ellos. En el contexto actual, los eventos representan un valioso activo intangible de carácter estratégico para las organizaciones, a través de los cuáles generan *engagement* y reputación positiva.

6. Referencias

American Marketing Association (A.M.A.) <https://www.ama.org/>

Alcaide, J.C., y Merino, M.J. (2011). *Comunicación experiencial y sensorial: algunos ejemplos de aplicación*. *Harvard Deusto Business Review*, 198, 62-79. <https://www.harvard-deusto.com/comunicacion-experiencial-y-sensorial-algunos-ejemplos-de-aplicacion>

Campillo-Alhama, C. (2016). La comunicación pública: una delimitación conceptual a partir de su objeto. *Opción*, 32(7), 291-312. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/21476>

Campillo-Alhama, C., Castelló-Martínez, A., y Hernández-Ruiz, A. (2011). La estrategia de comunicación 2.0 en los eventos empresariales. II Congreso de Sociedad Digital. *Actas Icono 14*, 8, 111-126. <http://www.icono14.net/index.php/eventos>

Campillo-Alhama, C., y Herrero Ruiz, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa. *Revista Opción*, 31(2).610-631. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>

Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I. y Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDRResearch*, 10(10). <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46976>

Casas-Alatraste, R. (2016). Creación de contenidos integrados: storytelling, transmedia y branded content. En Martínez-Pastor, E. y Nicolás-Ojeda, M.A. (Coords.). *Publicidad digital. Hacia una integración de la planificación, creación y medición* (69-86). Madrid, ESIC.

Córdoba-López, J.F. (2009). Del marketing transaccional al marketing relacional. *Entramado*, 5(1), 6-17. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/article/view/3344>

Esman, M.J. (1972). The elements of institution building. J.W. Eaton (Ed.), *Institution building and development*, 19-40. SAGE, Beverly Hills, CA.

Galmés, M., y Mas, J. S. V. (2012). Experiencia y eventos. La creación de experiencia de marca a partir de la organización de eventos. El caso español (2010). *aDRResearch*, 5, 64-78.

Galmés, M. (2015). Comunicación y marketing experiencial: aproximación al estado de la cuestión. *Opción*, 1(1), 974-999. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31043005054>

Galmés-Cerezo, M., y Argudo, J. (2016). Creación de eventos integrados: más allá de la experiencia presencial. En Martínez-Pastor, E. y Nicolás-Ojeda, M.A. (Coords.) (2016). *Publicidad digital. Hacia una integración de la planificación, creación y medición* (pp.87-105). Madrid: ESIC

IAB Spain (2022). Estudio de redes sociales 2022. <https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2022/>

Merino Sanz, M. J. y Alcaide, J. C. (2014). Gestión de la comunicación experiencial y sensorial. En Sánchez-Herrera, J. y Pintado Blanco, T. (Ed.) *Nuevas tendencias en comunicación estratégica*, 311-338. Madrid, España: Editorial ESIC.

Moral Moral, M., y Fernández Alles, M.T., (2012). Nuevas tendencias del Marketing: el Marketing Experiencial. *Entelequia: Revista Interdisciplinar*, 14, 237-252. <https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/>

Pérez Condes, M., y Campillo Alhama, C. (2016). *Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial*. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/57327>

Schmitt, B.H. (2006). *Experiential Marketing. Cómo conseguir que los clientes identifiquen en su marca: sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, relaciones*. Barcelona, Ediciones Deusto.